

KAT HİZMETLERİ DEPARTMANI ÇALIŞANLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: KAVRAMSAL BİR İNCELEME

Ozan ESEN^a

^a Milli Eğitim Bakanlığı, Aydın, Türkiye (ozan.esen@adu.edu.tr)

MAKALE GEÇMİŞİ

Gönderim Tarihi:

12.04.2025

Kabul Tarihi:

12.06.2025

Anahtar Kelimeler:

İş sağlığı ve güvenliği
İş kazası
Meslek hastalığı
Konaklama işletmeleri
Kat hizmetleri departmanı

ÖZ

Turizm sektöründeki yoğun rekabet, konaklama işletmelerinin turistlerin beklentilerini doğru anlaması ve bu beklentilere uygun hizmet sunması gerektiğini göstermektedir. Turistlerin konaklama işletmelerinden aldıkları hizmeti değerlendirme süreçlerinde de temizlik önemli rol oynamaktadır. Ancak görevi konaklama işletmelerinin temizlik işlevini yerine getirmek olan kat hizmetleri departmanı çalışanları çeşitli fiziksel, kimyasal ve psikolojik zorluklara maruz kalmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, kat hizmetleri departmanı çalışanlarının iş güvenliği ve sağlığının incelenmesidir. Ayrıca bu çalışma, ilgili literatüre katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada, literatür tarama tekniği kullanılarak ikincil verilerle bir değerlendirme gerçekleştirilmiştir. Çalışmada öncelikle iş sağlığı, iş güvenliği, iş kazası ve meslek hastalığı, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu: işveren yükümlülüklerine ilişkin bilgiler sunulmuştur. Ardından literatürde turizm sektöründe iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılmış çalışmalara yer verilmiştir. Gerçekleştirilen literatür taraması sonucunda, kat hizmetleri çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği açısından bazı sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir. Kat hizmetleri departmanı çalışanları, çeşitli mesleki risklerle (fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal) ve sağlık sorunlarıyla (kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, solunum yolu hastalıkları, dermatolojik hastalıklar, alerjiler ve psikolojik rahatsızlıklar) karşılaşmaktadır. Çalışma, sektör yöneticilerine ve gelecekteki araştırmacılara öneriler sunulularak sonlandırılmıştır.

*Sorumlu Yazar: Ozan ESEN

E posta: ozan.esen@adu.edu.tr

Önerilen atf

Esen, O. (2025). Kat hizmetleri departmanı çalışanlarında iş sağlığı ve güvenliği: Kavramsal bir inceleme. *Review of Tourism Administration Journal*, 6 (1), 88-98.

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN HOUSEKEEPING DEPARTMENT EMPLOYEES: A CONCEPTUAL REVIEW

Ozan ESEN^a

^a Ministry of National Education, Aydın, Türkiye (ozan.esen@adu.edu.tr)

ARTICLE HISTORY

Received:

12.04.2025

Accepted:

12.06.2025

Keywords:

Occupational health and safety
Occupational accident
Occupational disease
Accommodation businesses
Housekeeping department

ABSTRACT

The intense competition in the tourism sector shows that accommodation businesses should understand the expectations of tourists correctly and provide services in accordance with these expectations. Cleanliness also plays an important role in tourists' evaluation processes of the service they receive from accommodation businesses. However, housekeeping department employees, whose task is to fulfil the cleaning function of accommodation businesses, are exposed to various physical, chemical and psychological difficulties. In this direction, the aim of the study is to examine the occupational safety and health of housekeeping department employees. In addition, this study aims to contribute to the related literature. In this study, an evaluation was carried out with secondary data using literature review technique. In the study, firstly, information on occupational health, occupational safety, occupational accidents and occupational diseases, occupational health and safety law numbered 6331: employer obligations are presented. Then, the studies conducted within the scope of occupational health and safety in the tourism sector in the literature are included. As a result of the literature review, it was determined that housekeeping employees have some problems in terms of occupational health and safety. Housekeeping department employees face various occupational risks (physical, chemical, biological and psychosocial) and health problems (musculoskeletal disorders, respiratory diseases, dermatological diseases, allergies and psychological disorders). The study concluded with recommendations for sector managers and future researchers.

*Corresponding author: Ozan ESEN

E posta: ozan.esen@adu.edu.tr

Suggested citation

Esen, O. (2025). Kat hizmetleri departmanı çalışanlarında iş sağlığı ve güvenliği: Kavramsal bir inceleme. *Review of Tourism Administration Journal*, 6 (1), 88-98.

GİRİŞ

1700'lerin ikinci yarısında buhar makinelerinin icadıyla fabrikalar kurulmuş ve süreç içerisinde sayıları artmıştır. Bu durum, tarım sektöründe çalışanların fabrikalarda iş bulma eğilimini artırmış, sanayi bölgelerine göçler ise sağlıksız yaşam koşullarını beraberinde getirmiştir. Uzun çalışma saatleri, yeterli olmayan beslenme ve yorgunluk gibi olumsuzluklar ve kötü çevre şartlarının bir araya gelmesi sonucunda ise çalışan sağlığının olumsuz etkilenmesi, bulaşıcı hastalıklar ve ölümler gibi ciddi problemler görülmüştür. Söz konusu süreç, iş sağlığı ve güvenliği problemlerinin toplumsal bir problem olarak insanların dikkatini çekmede etkin rol oynamıştır (Şen, 2015).

Yukarıda belirtilen sürece bağlı olarak, iş sağlığı ve güvenliği ayrı bir bilim ve hukuk dalı olarak şekillenmiştir. İş sağlığı ve güvenliğinin ana amacı, çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması olarak ifade edilebilir. İşyerlerinde bu amaç doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması ve uygulamaların gerçekleştirilmesinin sorumluluğu işverene aittir. Bu kapsamda, işveren özellikle iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemelidir (Çavuş ve Akkuş, 2015). Literatürde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin birçok çalışma vardır. Ancak bu çalışmalar genel olarak sağlık sektörüne odaklanmıştır (bkz. Özasan, 2011; İlhan vd., 2006; Çopar vd., 2006; Kumar, 2014; Fenge, 2009; Lakbala vd., 2012; Lee vd., 2014).

Emek yoğun sektör olarak nitelendirilen turizm sektöründe de çalışanlar açısından iş sağlığı ve güvenliğinin önemli yeri bulunmaktadır. Buchanan vd. (2010) otel çalışanlarının, diğer hizmet sektöründe çalışan işçilere göre daha yüksek oranda mesleki yaralanmalara maruz kaldıklarını ve daha ciddi yaralanmalar geçirdiklerini dile getirmişlerdir. Bu kapsamda otelcilik sektörü çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğine yönelik araştırmalar önem kazanmaktadır. Ancak yapılan literatür incelemesi sonucunda turizm sektöründe iş sağlığı ve güvenliği üzerine yapılan çalışmaların genellikle sınırlı sayıda olduğu görülmüştür. Çalışmanın amacı, kat hizmetleri departmanı çalışanlarının iş güvenliği ve sağlığının incelenmesidir. Çalışmanın, yeni araştırmalara temel sağlayarak sınırlı olan literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca çalışma, turizm sektöründe iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının değerlendirmesini yaparak, konaklama işletmesi düzeyinde yaparak sektör yöneticilerine de öneriler sunmaktadır.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Kavramlar

İş Sağlığı

Teknolojinin çalışma hayatındaki dönüşümleri, toplumsal refahı artırmayı hedeflerken, aynı zamanda insan yaşamı ve çalışma ortamı için tehdit algılarını da ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda ortaya çıkan kavramlardan birisi de iş sağlığıdır. Şen'e (2015) göre, iş sağlığı kavramı, dar ve geniş anlamda olmak üzere iki yönde incelenebilir. Dar anlamda, iş sağlığı "sadece iş yeri ile sınırlı olarak işin yapılması sırasında işçilerin (çalışanların) karşılaştıkları bütün riskleri ortadan kaldırmayı veya azaltmayı amaçlayan sistemli çalışmalar" olarak açıklanabilir. Geniş anlamda iş sağlığı ise, "çalışanların, ziyaretçilerin, müşterilerin ve halkın sağlığına etki eden tehlikelerin ve tehlikeleri doğuran etkenlerin ortadan kaldırılması veya azaltılması çalışmaları" ifade eder. Fakat bu ayrımın işçi sağlığı kavramının kullandığı dönemde, işçilerin dışındaki bireylerin de sağlığının korunması amacıyla yapıldığını vurgulamak gerekir. Bu sebeple, iş sağlığı kavramına geçildiği zaman diliminde dar ve geniş anlamda iş sağlığı ayrımına ihtiyaç duyulmadığını, iş sağlığı kavramının bu amacı yerine getirdiğini belirtmek

önemlidir (Şen, 2015). Çiçek ve Öçal (2016), WHO (Dünya Sağlık Örgütü) ve ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) tarafından yapılan tanımlara dayanarak iş sağlığını, “bir bireyin sadece fiziksel değil aynı zamanda ruhen ve sosyal açılardan da tam bir iyilik halinde olmasını ve çalışanlara en iyi sağlık koşullarının sağlanarak bu durumun süregelmesi faaliyetleri” şeklinde ifade etmektedirler.

İş Güvenliği

İş güvenliği, işin güvenli biçimde yürütülmesi, işyerindeki güvensiz ve tehlikeli ortamın yok edilmesi ya da en aza indirgenmesi faaliyetidir. Bu kapsamda iş güvenliği, çalışanların işin yapılması esnasında yaşamına ve vücut bütünlüğünü hedef alan tehlikelerin yok edilmesi, azaltılması, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarının sağlanması için getirilen teknik kuralların bütünüdür. Kısacası iş güvenliği, işyerinde olan veya dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyecek zarar verme potansiyeline sahip olan tehlikenin yok edilmesi için ihtiyaç duyulan kuralları belirler. Bu açıklama doğrultusunda iş güvenliğinin amacının, çalışanların işyerinde güvenli ve rahat bir ortamda bulunması ve bu durumu etkileyecek risklerin öngörülmesi ve buna ilişkin önlemlerin alınması olduğu söylenebilir. İş sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı ile iş güvenliği sözcüklerinin birleşiminden meydana gelmektedir (Şen, 2015). Nitekim iş sağlığı ve iş güvenliği kavramlarının amacı da çalışanların güvenli bir ortam içerisinde iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı fiziksel ve ruhsal yönden korunmasıdır (Polatoğlu ve Sincar, 2018).

İş Kazası ve Meslek Hastalığı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda *iş kazası*, işyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olay olarak tanımlanmaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 14. maddesine göre *meslek hastalığı*, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu: İşveren Yükümlülükleri

Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin 30.06.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birçok yenilik gündeme gelmiştir. İlgili kanun ile, kamu ve özel sektör iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği bir sistem olarak uygulamaya konmuştur. Bu bağlamda, turizm sektörü de 6331 sayılı kanunun uygulama alanındadır (Çavuş ve Akkuş, 2015). 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanununun amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

İlgili kanunda işverenin genel yükümlülükleri şöyle açıklanmıştır:

- (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;
 - a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
 - b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
 - c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

- d) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.
- e) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

Buraya kadar, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tanımlar yapılmış ve konunun yasal dayanağı kısaca açıklanmıştır. Bir sonraki kısımda konuya ilişkin literatür taraması sunulmaktadır.

LİTERATÜR TARAMASI

Konaklama sektörü, 200 milyon kişiye istihdam sağlayan ve küresel GSYİH'nın %10'undan fazlasını üreten dünyanın en büyük sektörlerinden biri olarak nitelendirilmektedir. Ancak konaklama sektöründeki yöneticilerin, çalışanların elde tutulması, eğitim, çalışanların yüksek devir oranı ile yüksek sağlık ve güvenlik standartlarına ulaşma gibi zorluklarla karşı karşıya olduğu görülmektedir. Konaklama sektörünün hızlı temposu, riskler oluşturan ve işyerinde sağlık ve güvenlik tehlikeleri içeren farklı görev ve işleri kapsamaktadır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, hızla büyüyen sektörde önemli bir sorun olarak kabul edilmektedir (Ambardar ve Raheja, 2017). Etkili güvenlik ve sağlık uygulamaları olumlu çalışan performansına ve memnuniyetine yol açmaktadır.

Literatürde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılmış çalışmalar bulunmaktadır. Ancak, konuya ilişkin hem yerli hem de yabancı literatürdeki çalışmalar sağlık sektörüne odaklanmıştır (Özaslan, 2011; İlhan vd., 2006; Çopar vd., 2006; Kumar, 2014; Fenge, 2009; Lakbala vd., 2012; Lee vd., 2014). Örneğin, Kumar vd., (2014) çamaşırhane bölümünün herhangi bir hastanede çeşitli bölümlere devamlı olarak temiz çarşaf sağlamada ve enfeksiyonun yayılmasını önlemede önemli bir rol oynadığını belirtmektedirler. Bu bağlamda, mevcut uygulamaları ve çamaşırhane bölümündeki iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini ve sağlık bakım çalışanları arasında kişisel koruyucu ekipmanlarının kullanımını değerlendirmek amacıyla bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Çalışma sonucunda, çamaşırhane departmanının iş sağlığı ve güvenliği konusunda tehlikelere sahip olduğu belirlenmiş ve çalışanların özellikle fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ergonomik tehlikelere maruz kaldığı ortaya konmuştur. Hsieh vd. (2016) benzer şekilde kişilerin iş yerinde fiziksel, kimyasal ve sosyal tehlikelere maruz kaldığını ve kas-iskelet sistemi yaralanmaları yaşadığını ortaya koymuştur. Ayrıca, odaların hızlı temizlenmesi nedeniyle oluşan zaman baskısı ve iş yerindeki kötü muamele, psikolojik iyilik hali açısından önemli stres faktörleri olarak belirlenmiştir.

Konaklama sektöründe misafirler açısından oda temizliği ve genel alanların temizliği büyük önem taşımaktadır. Konaklama işletmelerinde temizlik işlevini sağlayan kat hizmetleri departmanı çalışanlarının, yatakları toplamak, yerleri süpürmek, duş duvarları ve banyo armatürlerini temizlemek, mobilyaların tozunu almak v.b görevleri bulunmaktadır (Buchanan vd., 2010). Ancak ilgili departman çalışanları görevlerini yerine getirirken çeşitli risklerle karşı karşıyadır. Kat hizmetleri çalışanları, kendi sosyokültürel bağlamlarında çeşitli mesleki risklerle (fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal) ve sağlık sorunlarıyla (kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, solunum yolu hastalıkları, dermatolojik hastalıklar, alerjiler ve psikolojik rahatsızlıklar) karşılaşmaktadır (Buchanan vd., 2010; Hsieh vd. 2014; Sanon, 2014; Akkuş, 2021).

Bununla birlikte, literatürde turizm sektöründe iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yürütülmüş çalışmalar da bulunmaktadır. Örneğin, Kozak (1997) ise *Kat Hizmetleri Departmanında Hijyenin Önemi* isimli çalışmada, otel işletmelerinde hijyenin başta kat hizmetleri departmanı için önemli olduğunu ancak yiyecek hazırlama ve sunma aşamalarında da önem verilmesi gereken bir konu olduğunu

belirtmektedir. Araştırma sonucunda, otel işletmelerinde hijyenin kalite, personel sağlığı ve verimliliği açısından önemli olduğunu vurgulamıştır.

Ovacılı (2009), *Ankara'da Beş Yıldızlı Bir Otelde Çalışanların Sağlık ve Güvenlik Durumunun Tespiti* isimli çalışmada, uzun dönemde turizm sektöründe çalışanların sağlık ve güvenlik koşullarının geliştirilmesi ve sektörde verimliliğinin artırılmasını amaçlamıştır. Bu kapsamda, Ankara'da 186 kişinin çalıştığı beş yıldızlı bir otelde %88 katılım oranıyla kesitsel bir çalışma gerçekleştirmiştir. Çalışma sonucunda, otelde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi için kas iskelet sistemi yakınmalarının, stresin, kişilerarası sorunların, beslenme düzeni bozukluklarının ve pasif sigara etkilenimin önlenmesi, sigara kullanımının azaltılması gerektiği ortaya konmuştur. Ayrıca, Ovacılı (2009) kat hizmetleri departmanına ait işlerin yürütüldüğü çalışma alanlarında, yetersiz aydınlatma, elektrikli aletler, halı-ıslak banyo gibi kaymaya yol açacak zeminin kazaya sebep olabileceğini belirtmektedir. Bununla birlikte, işçilerin çalışma yöntemi, duruşu, kullandıkları arabaları çekmelerinin ise kas-iskelet sistemine zarar verebileceğini ve temizlik için kullanılan kimyasalların da sağlık açısından risk taşıdığını vurgulamaktadır.

Buchanan vd., (2010) *Amerika Otel Endüstrisinde Mesleki Yaralanma* isimli çalışmalarında otellerdeki dört temel iş kategorisine (kat hizmetleri, aşçı-mutfak çalışanı, komi-bulaşıkçı, servis elemanları) ilişkin Amerikan İş Sağlığı ve Güvenliği raporlarındaki yaralanma oranları analiz etmişlerdir. Bununla birlikte, yaralanmalardaki ırk-mezhep-cinsiyet ilişkisini de incelemişlerdir. Çalışmanın sonuçlarına göre, yılda 100 işçiden %5,2'si yaralanmaktadır. Bu oran, kat hizmetleri çalışanlarında %7,9'dur. Akut travma oranları, mutfak çalışanlarında %4, kat hizmetleri çalışanlarında %3,9'dur. Ayrıca, kat hizmetleri çalışanları kas-iskelet rahatsızlıklarında en yüksek orana (%3,2) sahiptirler.

Çavuş ve Akkuş (2015), *Turizm sektöründe iş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi* isimli çalışmalarında sektördeki farklı faaliyet alanlarına göre (havayolu, konaklama, seyahat, yiyecek-içecek, eğlence gibi) iş kazası ve meslek hastalığı geçiren ve bu sebeple yaşamlarını yitiren sigortalı sayılarını (sosyal güvenlik kurumu verilerine dayanarak) incelemişlerdir. Bu bağlamda, turizm sektöründe 2010-2013 yılları arasında toplamda 95 kişi yaşamını iş kazası sebebiyle yaşamını yitirmiştir. İş kazasından dolayı en çok can kaybı %40 oran ile yiyecek-içecek sektöründe görülürken bunu sırasıyla konaklama işletmeleri (%29) ve havayolu taşımacılığı (%6) izlemektedir. İkinci sırada bulunan konaklama işletmelerinde kazaların %99'u uzun süreli hizmet veren işletmelerde görülmektedir. Bunun sebebi ise, bu tür işletmelerin diğerlerine göre daha fazla yeme-içme, eğlence olanakları sunması ve daha fazla çalışan istihdam etmeleridir. 2010-2013 yılları arasında *meslek hastalığından* dolayı yaşamını yitiren olmamıştır. Yazarlara göre, işverenler iş ortamını risk ve tehlikelerden koruyacak önemleri benimsemelidir. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği konusu, ilköğretim programından yükseköğretim programına kadar ders müfredatlarına girmelidir.

Yamurluklu (2016), *otel işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliğinin değerlendirilmesi* isimli çalışması kapsamında, otel kat hizmetlilerinin %44 burkulma ve gerilme, %21 morarma ve ezik, %13 kesik ve yırtılma, %13 diğer, %9 ağrı şeklinde kaza ve yaralanmalara maruz kaldıklarını belirtmiştir. Yazar, bu kaza ve yaralanmaların kat hizmetleri çalışanlarının en çok omuz, dirsek, el bileği, el (%32) ve sırt dâhil olmak üzere gövde (%22) gibi vücut bölümlerini etkilediğini vurgulamıştır.

Gawde ve Kurlikar (2016), *Otel çalışanları arasında kronik hastalık risk faktörleri* isimli çalışmalarında otel çalışanları arasında başlıca risk faktörünü belirleyerek, meslek grubu ile kronik hastalık risk faktörleri arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışmanın sonuçlarına göre, davranışsal risk faktörleri çalışanlar

arasında yaygın olarak görülmektedir. Sigara kullanımı yaklaşık olarak katılımcıların üçte birinde, alkol kullanımı ise neredeyse yarısında görülmüştür. Katılımcıların sadece %25'i fiziksel aktiviteler gerçekleştirmektedirler. Ayrıca, metabolizma risk faktörleri kapsamında ise çalışanların %9,7'sinin yüksek tansiyon, %6,8'inin diyabet, %1,7'sinin ise kalp rahatsızlığı olduğu bulgulanmıştır.

İlhan vd., (2017) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ulaşan şikayetler ile sektöre ilişkin yapılan araştırmaların sonucuna bağlı olarak gerçekleştirdikleri çalışma ile turizm sektöründe iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının tespitini yaparak konuya yönelik çözüm önerilerinde bulunmuşlardır. Yazarlara göre, "çalışma sürelerinin uzunluğu, ara dinlenmelerinin ihlali, hafta tatili izni ihlali, ücret ödenmeden ulusal bayram ve genel tatil çalışması yaptırılması, izinsiz yabancı uyruklu işçi çalıştırılması, kayıt dışılık" öncelikli sorunlar arasındadır. Çalışma sonucunda, turizmde hizmet veren kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimlere önem vermesi gerektiği, koruyucu malzeme kullanımının sağlanması ve diğer tüm sorunlara ilişkin çalışmaların yerine getirilmesi gerekliliği vurgulanmaktadır.

Akkuş (2021) tarafından yapılan bir çalışmada, otel çalışanlarının iş kazaları ve nedenleri incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemiyle 23 otel çalışanı ile yüz yüze görüşmeler yapılmış ve elde edilen veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma, çalışanların en çok düşme kaynaklı akut travma yaşadıklarını, en fazla kol yaralanmaları ile karşılaştıklarını ve kazaların çoğunlukla güvensiz davranışlardan kaynaklandığını ortaya koymuştur. Ayrıca, kazalardan sonra çalışmaya devam edebildikleri ve bu durumun kayıtlara geçmediği, aldıkları İSG eğitimini yetersiz buldukları ve kazaların önlenmesinde işletmelerin sorumluluklarını vurguladıkları belirlenmiştir.

Yukarıdaki çalışmalar ışığında, turizm sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin önemli olduğu ve özellikle kat hizmetleri departmanında çalışan kişilerin risk altında oldukları söylenebilir. Bu risk ve tehlikeler genellikle istatistikî bilgiler ile ortaya konmuştur. Ancak, bu risklerin nedenleri, sonuçları, otel üzerindeki etkilerine ilişkin literatür sınırlıdır. Bu bağlamda, çalışmanın değinilen konuları aydınlatmada faydalı olacağı düşünülmektedir.

YÖNTEM

Bu çalışma, konuyla ilgili yerli ve yabancı kaynakların geniş bir taramasını içeren bir literatür çalışmasıdır. Ayrıca, internet üzerindeki ilgili kurum ve kuruluşların yayınladığı çalışmalardan ikincil veri olarak faydalanılmıştır. Araştırmada, daha önceki birincil veriye dayalı çalışmalar kullanılarak istatistiksel veriler toplanmış ve kullanılmıştır. Literatür taraması, araştırma probleminin arka planını ve içeriğini aydınlatmaktadır. Bu doğrultuda çalışma, üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde iş sağlığı, iş güvenliği, iş kazası ve meslek hastalığı ile 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunundaki işveren yükümlülükleri ele alınmıştır. İkinci bölümde, turizm sektöründe iş sağlığı ve güvenliği üzerine yapılan literatür çalışmaları sunulmuştur. Üçüncü bölümde ise kat hizmetleri çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yaşadığı sorunlar incelenmektedir.

Araştırmanın amacı konaklama işletmelerinde kat hizmetleri departmanı çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği kapsamında incelemeyi amaçlamaktadır. Bu makale kat hizmetleri departmanları çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği süreçleri ve sonuçlarını inceleyen araştırmaları değerlendirerek konuyla ilgili kapsamlı bir anlayış sağlamak için ele alınmıştır. Konuya ilişkin gerçekleştirilen literatür taraması sonucunda, konunun anlaşılmasını ve kavramsal çerçevenin oluşumunu içermektedir. Ayrıca, çalışma literatüre ilişkin mevcut durumu ortaya koymakta, araştırma için önceki çalışma

sonuçları hakkında bilgi sunarak kat hizmetleri departmanı çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yeni bakış açıları kazandırmayı hedeflemektedir.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu çalışmanın amacı, kat hizmetleri departmanı çalışanlarının iş güvenliği ve sağlığının incelenmesidir. Literatürdeki turizm sektöründe iş sağlığı ve güvenliğine üzerine yapılan çalışmaların genelde istatistikî bilgiler ile sınırlı olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, otel işletmelerinde kat hizmetleri departmanı çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği açısından risk altında olduğu belirtilmektedir (Ovacılı, 2009). Bu kapsamda, kat hizmetleri personelinin genel çalışma koşulları, kullandıkları araç gereçler, mesleğin sağlık açısından taşıdığı riskler, iş sürecinde yaşadıkları meslek hastalıkları/iş kazaları ve nedenleri gibi konular incelenmiştir.

Çalışanların bir iş günü, meydan alanlarının temizliği, mevcut konaklama yapan misafir odalarının temizliği ve çıkış yapan misafir odalarının temizliği ile geçmektedir. Çalışanlar, belirli zaman dilimlerinde kısa mola hakkına sahiptirler. Ancak, yüksek turizm sezonunda (Haziran-Temmuz-Ağustos ayları gibi) çalışanların mesai saatleri uzayabilmektedir. Kat hizmetleri personellerinin kullandıkları araç-gereçler, odaların temel malzemeleri (yatak, çarşaf, yastık, yastık ve çarşaf kılıfı gibi) ve temizlik malzemelerinden (banyo, klozet, tuvalet, cam temizleyici vb. kimyasallar) oluşmaktadır. Çalışanlar özellikle banyo ve tuvalet gibi alanların temizliğinde yoğun kimyasal madde (R6 ve klonet gibi) kullanmak durumundadırlar. Ayrıca, temizlik malzemelerini taşıyabilmek için de kat arabalarını kullanmaktadırlar. Kat arabalarının çalışanlar için yorucu olduğu ve zaman kaybına yol açtığı bulgulanmıştır.

Kat hizmetleri departmanı çalışanları, iş kaynaklı tehlikelerin yüksekliği nedeniyle olumsuz sağlık sonuçları riski taşımaktadır. Otel odalarının temizlenmesi ağır ve tekrarlayan fiziksel zorlanmalar (örneğin, yüksek aerobik zorlanma, tekrarlayan hareketler, yüksek statik kas yükleri), kimyasal ve biyolojik tehlikeler (örneğin, temizlik için kullanılan toksik maddeler) ve kötü psikososyal koşullar (örneğin, zaman baskısı, düşük iş kontrolü ve iş güvenliği, düşük ücretler, kariyer geliştirme için sınırlı fırsatlar) dahil olmak üzere olumsuz çalışma koşullarını içermektedir. (Hsieh vd., 2016). Kat hizmetleri çalışanları, uygun eğitim ve rehberlik gerektiren çeşitli pozisyonlarda çalışarak tehlikeli kimyasal ve temizlik maddeleriyle ilgilenmektedir (Ambardar ve Raheja, 2017). Zhang vd., (2020) konaklama sektöründe çalışanlar arasında kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, akciğer hastalıkları, dermatolojik hastalıklar gibi fiziksel sağlık sorunları ile ruhsal sağlık sorunlarının yaygın olarak görüldüğünü ortaya koymuştur. Kimyasal madde kullanımı çalışan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Dermatolojik hastalıklar, genellikle temizlikçiler arasında yaygındır. Temizlikçiler, alerjen olabilen çeşitli kimyasallara, çözücülere ve kokulara maruz kalmakta ve uzun süre suyla temas etmektedirler. Bu durum, cilt hastalıklarına yol açmaktadır (Lund vd. 2019; Charles vd., 2009, Zhang vd.,2020).

Araştırmalara göre kat hizmetleri departmanları çalışanlar iş kazaları geçirmektedirler. Akkuş (2021) kat hizmetleri departmanı çalışanlarının iş kazalarının nedenleri arasında ıslak zeminde kaymayı, üzerine cisim devrilmesi ve yüksekten düşme olarak sınıflandırmıştır. Çalışma ortamına ve kişisel dikkatsizliğe bağlı olarak yaşanan düşmeler sonucunda da kırık veya vücutta hafif ezilme durumları ile karşılaşmaktadırlar. Yaşanan kaza veya hastalık sonrası süreçte otel yönetimi çalışanlarını direkt olarak anlaşmalı oldukları hastaneye sevk etmektedirler. Ancak, çalışanlar ilerleyen süreçte rapor kullanımı nedeniyle işlerini kaybetme riski yaşamaktadırlar. Otel işletmelerinde yaşanabilecek hafif

kaza veya hastalık durumlarına karşı hem otel personeli hem de otel misafirleri için sağlık görevlileri bulunmaktadır.

Sonuç olarak, bu çalışma kapsamında otel işletmelerinde kat hizmetleri departmanı çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği açısından belirli sorunlar yaşadıkları ortaya konulmuştur. İşletmeler özellikle, çalışma ortamlarının daha güvenli hale gelmesi için çaba göstermelidirler. İşverenler çalışanlarının sağlık ve güvenliğini korumakla yükümlüdür (Rosemberg, 2020). Çalışanların, maske ve eldiven gibi koruyucu malzeme kullanımları arttırılmalıdır. Bununla birlikte, kaza veya hastalık süreci sonrasında çalışanların rapor kullanımına destek verilmelidir. Böylece, çalışanlar işlerini kaybetme korkusu yaşamayacak ve iş gören devir oranı hızı da azaltılacaktır. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, teorik düzeyden pratik düzeye taşınmalıdır. Otel yönetimleri bu konudaki çalışmalarına özen göstermelidirler. İlgili kurum ve kuruluşlar iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin denetimlerini daha sık yapmalıdırlar. Bu bağlamda, otel işletmeleri de 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda yer alan işveren yükümlüklerini eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. Ayrıca çalışanların yaşadığı fiziksel zorlukların ve stresin etkilerini azaltmak için, konaklama işletmelerinin sağlıklı beslenme ve kilo yönetimi, sigarayı bırakma, stres yönetimi, egzersiz programları geliştirmeleri gerektiği vurgulanmıştır (Zhang vd., 2020).

Araştırmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Çalışmada ikincil verilere dayalı olarak literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Çalışma teorik bilgiye dayalı olup, uygulamama gerçekleştirilmemiştir. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışanların görüşlerine yer verilmemiştir. Gelecekteki çalışmalarda daha küçük ölçekli konaklama işletmelerinde görev alan kat hizmetleri personelleri ile 5 yıldızlı konaklama işletmelerinde çalışan kat hizmetleri departmanı çalışanları iş sağlığı ve güvenliği açısından karşılaştırılabilir. Ayrıca iş kazalarının ana nedenlerinden biri olan güvensiz davranışları azaltmayı amaçlayan, çalışanların iş güvenliğine dair algı, inanç ve tutumlarını tanımlayan bir kavram olarak nitelendirilen güvenlik kültürü kat hizmetleri çalışanları perspektifinden incelenebilir. Son olarak, gelecekteki çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği kapsamında konaklama işletmelerindeki diğer departmanlarda (yiyecek-içecek gibi) yer alan çalışanların da araştırmalar yürütülmesi önerilmektedir.

KAYNAKÇA

- Akkuş, G. (2021). İş sağlığı ve güvenliğine keşifsel bir bakış: Otel çalışanlarının yaşadıkları iş kazaları. *Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 24(46), 1185-1204.
- Buchanan, S., Vossen, P., Krause, N., Moriarty, J., Frumin, E., Shimek, J., Mirer, F., Orris, P., Punnett, L., (2010). Occupational Injury Disparities in the US Hotel Industry, *American Journal Of Industrial Medicine*, 53, ss. 116-125.
- Charles, L. E., Loomis, D., & Demissie, Z. (2009). Occupational hazards experienced by cleaning workers and janitors: a review of the epidemiologic literature. *Work*, 34(1), 105-116.
- Çiçek, Ö. ve Öçal, M. (2016). Dünyada ve Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi, *Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi*, 5 (11), ss. 107-129.
- Çopur, Z., Varlı, B., Avşar, M. ve Şenbaş, M. (2006). Ege Üniversitesi Hastanesi'nde Çalışan Ev İdaresi Personelinin İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi, *Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi*, 9 (1), ss. 40-53.

- Çavuş, H. ve Akkuş, G. (2015). Turizm Sektöründe İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Analizi, *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 8 (41), ss. 1194-1202.
- Fenge, L. (2009). Diversity within the Health Service workforce: raising the aspirations of migrant housekeeping workers, *Research in Post-Compulsory Education*, 14 (1), ss. 19-29.
- Gawde, NC. ve Kurlikar, PR. (2016). Chronic disease risk factors among hotel workers, *Indian J Occup Environ Med*, 20 ss. 14-20.
- Hsieh, Y. C., Apostolopoulos, Y., Hatzudis, K. M. P. H., & Sönmez, S. (2014). Occupational exposures and health outcomes among Latina hotel cleaners. *Hisp Health Care Int*, 12(1), 6-15.
- Hsieh, Y. C., Apostolopoulos, Y., & Sönmez, S. (2016). Work conditions and health and well-being of Latina hotel housekeepers. *Journal of immigrant and minority health*, 18, 568-581.
- İlhan, M., Kurtcebe, Ö., Durukan, E. ve Koşar, L. (2006). Temizlik İşçilerinin Sosyodemografik Özellikleri ve Çalışma Koşulları ile İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sıklığı, *Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 20 (6), ss. 433-439.
- İlhan, M., N., Gözükara, M., G. ve Aksu, M. (2017). Turizm Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri, *Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 2 (2), ss. 1-8.
- Kasapoğlu, A. (2015). Sosyolojide Temellendirilmiş Kuram Geliştirme. Kasapoğlu, A. (Ed.), *Özne Hayatı Konuşunca*, (ss. 15-39). İstanbul: Ayrıntı.
- Kozak, M. (1997). Kat Hizmetleri Departmanında Hijyenin Önemi, *Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi*, 8, ss. 32-37.
- Kümbetoğlu, B. (2015). *Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma*. İstanbul: Bağlam.
- Kumar, MS. Goud. BR. ve Joseph, B. (2014). A study of occupational health and safety measures in the Laundry Department of a private tertiary care teaching hospital, Bengaluru, *Indian J Occup Environ Med*, 18, ss. 13-20.
- Layder, D. (2015). *Sosyolojik Araştırma Pratiği: Teori ve Sosyal Araştırmanın İlişkilendirilmesi* (çeviren: Serdar Ünal) 2. Ankara: Heretik.
- Lakbala, P., Azar, F., ve Kamali, H. (2012). Needlestick and sharps injuries among housekeeping workers in hospitals of Shiraz, Iran, *BMC Research Notes*, ss. 1-5.
- Lee, S., Nam, B., Harrison, R., ve Hong, O. (2014). Acute Symptoms Associated With Chemical Exposures and Safe Work Practices Among Hospital and Campus Cleaning Workers: A Pilot Study, *American Journal Of Industrial Medicine*, 57, ss. 1216-1226.
- Lund, T., Flachs, E. M., Sørensen, J. A., Ebbenhøj, N. E., Bonde, J. P., & Agner, T. (2019). A job-exposure matrix addressing hand exposure to wet work. *International archives of occupational and environmental health*, 92, 959-966.
- Ovacılı, S. (2009). Ankara'da Beş Yıldızlı Bir Otel Çalışanlarının Sağlık ve Güvenlik Durumunun ve Çalışma Koşullarının Tespiti, *Yüksek Lisans Tezi*, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
- Özaslan, B. (2011). Hastanelerde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının değerlendirilmesine yönelik bir araştırma, *İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi*, 40 (2), ss. 138-154.

- Polatođlu, G. ve Sincar, S. (2018). Avrupa'da İş Sađlıđı Ve Gvenliđi'nin Ortaya ıkması Ve Trkiye'deki Uygulamaları. *Atatrk Dergisi*, 7 (2), 71-95.
- Rosemberg, M. A. S. (2020). Health and safety considerations for hotel cleaners during Covid-19. *Occupational Medicine*, 70(5), 382-383.
- Sanon, M. A. V. (2014). Agency-hired hotel housekeepers: An at-risk group for adverse health outcomes. *Workplace health & safety*, 62(2), 81-85.
- Ően, M. (2015). İş Sađlıđı ve Gvenliđi Kavramı, Tarihsel GeliŐimi ve Dayanakları, *MelikŐah niversitesi Hukuk Fakltesi Dergisi*, 1, ss. 117-142.
- Yamurluklu, Y. (2016). Otel İşletmelerinde İş Sađlıđı ve Gvenliđinin Deđerlendirilmesi, *İŐ Sađlıđı ve Gvenliđi Uzmanlık Tezi*, Ankara: alıŐma ve Sosyal Gvenlik Bakanlıđı.
- Yıldırım, A. ve ŐimŐek, H. (2013). *Sosyal Bilimlerde Nitel AraŐtırma Yntemleri*. (9. Ed). Ankara: Sekin Yayıncılık.
- 6331 sayılı İş Sađlıđı ve Gvenliđi Kanunu. (2013). T.C. Resmi Gazete, 28339, 30 Haziran 2012.
- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sađlık Sigortası Kanunu. (2006). T.C. Resmi Gazete, 26200, 16 Haziran 2006.